

“MILLIY TIKLANISHDAN MILLIY YUKSALISH SARI” G‘OYASINING O‘ZBEKISTON BARQARORLIGIDAGI O‘RNI

Umurzakov Uyg‘un Abdutalipovich
O‘zbekiston Respublikasi
Qurolli Kuchlari Akademiyasi o‘qituvchisi,
O‘zMU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimiz barqarorligi, istiqloq mustahkamligini ta‘minlashda “Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” g‘oyasining o‘rni, amalga oshirilgan islohotlar, ilg‘or siyosiy jarayonlar muhokama etiladi.

Kalit so‘zlar: g‘oya, mafkura, jarayon, qonun, siyosat, ijtimoiy hayot, ta‘lim.

KIRISH

Dunyoda ikki yuz ellikdan ortiq davlat, minglab xalq va elat bor. Ular orasida O‘zbekiston deya atalmish go‘zal va betakror mamlakatning o‘z o‘mi va nufuzi, o‘ziga xos taraqqiyot yo‘li borligi qalbimizga iftixor bag‘ishlaydi. Shu bois ham Mustaqillik biz uchun benihoya qadrlidir. Qadrli narsa esa osonlikcha qo‘lga kiritilmasligini barchamiz yaxshi bilamiz.

Vatanimiz tarixi bir necha ming yillar bilan bo‘ylashadi. Bu diyord jahon tamaddunining tamal toshini qo‘ygan, ilm-fani, san‘ati, madaniyati, ulkan

madaniy-ma‘naviy

merosi, olimu fuzalolari bilan dong taratgan. Shu bois yaqin o‘tmishda qariyb bir asr davomidagi mustamlaka davri, ungacha ham haq-huquqlari poymol etib kelingan xalqimiz ruhini hech qanday kuch so‘ndirolmagan. Shu nuqtai nazardan o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilgani, 1990-1991 yillarda Navro‘z bayrami qayta tiklangani, Ramazon va Qurbon hayitlari bayram kunlari deb e‘lon qilingani xalqimizning asriy orzu va armonlari ro‘yobga chiqishi, milliy qadriyatlarimiz tiklanishi yo‘lidagi dastlabki yirik qadamlar bo‘ldi¹.

¹ Salimov O. va boshq. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. - T., 2019.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Milliy davlatchiligimizni barpo etish yoʻlidagi zalvorli qadam sifatida Mustaqillikning dastlabki yillarida dastlab uning kafolati boʻlmish Konstitutsiya qabul qilinganini alohida taʼkidlash joiz. Oʻzbekistonda huquqiy demokratik davlat qurish va adolatli fuqarolik jamiyatini shakllantirish bosh vazifa etib belgilanib, mamlakat siyosiy hayotida koʻppartiyaviylik muhiti qaror topdi, nodavlat tuzilmalar, jamoat tashkilotlari va oʻzini-oʻzi boshqarish organlari faoliyati takomillashtirildi, sud-huquq tizimida, ommaviy axborot vositalari, maʼnaviy-maʼrifiy sohalarda keng koʻlamli islohotlar amalga oshirildi².

Darhaqiqat, mamlakatimiz tarixida oʻchmas sahifa ochgan buyuk istiqlol tufayli Oʻzbekiston oʻtgan davr mobaynida jahon hamjamiyatidan munosib oʻrin egallab, milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari dadil

ilgarilab bormoqda. Ayniqsa, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning Oʻzbekiston Respublikasi Mustaqilligining yigirma sakkiz yilligiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi nutqi bu oʻzgarishlarni yanada teranroq anglashimiz, idrok etishimizda muhim ahamiyat kasb etdi. Davlatimiz rahbarining har bir soʻzlari xalqimiz qalbida iftixor tuygʻularini yanada joʻsh urdirdi. Shubhasiz, bundan ruhlangan xalqimiz davlatimizning har qarich yerida yuksalish davri boʻlishi uchun azmu qaror qilmoqdalar.

Muhtaram Yurtboshimiz nutqida taʼkidlaganidek, Milliy yuksalish deganda, biz mamlakatimiz taraqqiyoti, xalqimizning hayot darajasi va turmush sifatini har tomonlama yuqori bosqichga koʻtarishni tushunamiz. Ilm-fan, taʼlim-tarbiya, sogʻliqni saqlash, madaniyat va sport sohalarida boʻlayotgan katta oʻzgarishlar hayotimizda muhim voqelikka aylanmoqda.

² Otamurodov S., Otamurodov S.S. Oʻzbekistonda maʼnaviy-ruhiy tiklanish. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2013.

Yurtimizda ijtimoiy rivojlanish bo'yicha o'ziga xos tizim shakllanmoqda. Bu borada 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirilayotgani, "Obod qishloq", "Obod mahalla", "Yoshlar – kelajagimiz", "Besh ijobiy tashabbus" kabi dasturlar aholini yangicha fikrlash va ishlashga safarbar etishda muhim rol o'ynamoqda. Buning natijasida, hatto mamlakatning eng chekka hududlari, markazlardan olisda joylashgan qishloqlarning ham me'moriy qiyofasi tubdan yangilanib, aholining turmush farovonligi yuksaltirilmoqda.

NATIJARLAR

Sog'liqni saqlash, madaniyat va sport, ilm-fan, ayniqsa, ta'lim-tarbiya sohalarida bo'layotgan ulkan o'zgarishlarning barchamiz guvohi bo'lib turibmiz.

Shu o'rinda Prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda umumta'lim maktablarida 11 yillik tizim tiklanganini, maktab ta'limini

rivojlantirish masalasi buyuk umummilliy maqsadga, umumxalq harakatiga aylanayotganini alohida ta'kidlash joiz. Ayniqsa, bugungi kunda mamlakatimizda oliy ta'lim sohasi ham jadal rivojlanmoqda. So'nggi uch yilda 35 ta yangi oliy o'quv yurti tashkil qilingani, ularning umumiy soni 112 taga yetgani, e'tiborlisi, bularning 13 tasi nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari ekani sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning yorqin isbotidir³.

Ertangi kelajagimiz bo'lmish yoshlar kelgusida ana shu ulug'vor ishlarning munosib davomchilaridir. Shu nuqtai nazardan, yangi o'quv yilining ilk – "Mustaqillik" darslarida istiqloq yillarida, ayniqsa, keyingi uch yilda amalga oshirilgan islohotlar, Harakatlar strategiyasida belgilangan "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" degan ustuvor g'oya, Prezidentimiz nutqi mazmun-mohiyati xususida o'quvchi-yoshlarga keng tushunchalar berildi, ularning fikr-mulohazalari tinglandi. Quvonarlisi, yoshlar Yurtboshimiz nutqining har bir

³Quronov M. Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari // O'zbekiston adabiëti va san'ti. 2019 yil 23 avgust.

satrida hayot borligini, har bir soʻzida Oʻzbekistonimizning yuksak taraqqiyotiga qaratilgan aniq maqsad borligini teran anglab yetdi.

Shu oʻrinda alohida taʼkidlash joizki, bundan keyin ham biz pedagoglar maʼnaviyat va maʼrifat ishini vatanparvarlik ishi, vijdon ishi, deb bilamiz. “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” degan ustuvor gʻoya asosiy dasturilamalimizdir. Zero, Prezidentimiz taʼkidlaganlaridek, vijdoni, maʼnaviyati bor inson Vatanni albatta yaxshi koʻradi. Vijdon, maʼnaviyat degani – xalqqa, Vatanga chin yurakdan xizmat qilish deganidir.

XULOSA VA MUNOZARA

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 6 sentabrda “Professional taʼlim tizimini yanada takomillashtirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi Farmoni qabul qilingani taʼlim tizimidagi islohotlarning mantiqiy davomi boʻldi. Ushbu hujjatda nazarda tutilgan maqsadlar barchamizni quvontirdi.

Talabalar uchun Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining davlat stipendiyalari va nomli davlat stipendiyalari taʼsis etildi. Barcha talabalarning katta orzu va maqsadi boʻlmish imtiyozli davlat stipendiyalari har yili oʻzining yangidan yangi egalari topib bormoqda. Davlat stipendiyasi sohibiga aylanish talaba uchun nafaqat moddiy ragʻbat, balki yuksak nom va eʼtirof hamdir⁴.

Beruniy, Ibn Sino, Navoiy, Ulugʻbek va Imom al-Buxoriy nomidagi davlat stipendiyalari Oʻzbekiston Respublikasi davlat oliy taʼlim muassasalarining bakalavriat boʻyicha oʻqiyotgan oxirgi ikki kurs talabalariga tayinlanadi. Nomli davlat stipendiyalariga talabgor talaba quyidagi mezonlarni bajarishi talab etiladi: Fanlarni aʼlo bahoga oʻzlashtirishi; Ilmiy (ijodiy) ishlarda ishtirok etib oʻzini koʻrsatishi; Davlat tilidan tashqari yana bitta xorijiy (Mustaqil Davlatlar Hamdoʻstligi mamlakatlari davlat tillaridan tashqari) tilni bilish, bakalavriatdagi taʼlim

⁴ Saifnazarov I. Obidov A. Dinlararo hamjihatlik-ijtimoiy barqarorlik omili. –T.:Innovatsion rivojlanish, 2020.

yoʻnalishi xorijiy til hisoblangan alohida hollarda qoʻshimcha ravishda yana bitta xorijiy tilni bilishi; Oʻzbekiston Respublikasi fuqarosi boʻlmagan shaxslar uchun esa oʻqish olib boriladigan tilni qoʻshimcha ravishda bilish talab qilinadi. Keyingi yillarda Prezidentimiz tomonidan xalq taʼlimi tizimiga oid 6 ta farmon va qaror, Vazirlar Mahkamasining 21 ta qarori qabul qilinib, bu sohadagi

islohotlarning huquqiy-meʼyoriy asoslari mustahkamlandi.

Xulosa oʻrnida aytganda, amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi yosh avlodning puxta va sifatli bilim olishiga davlatimiz tomonidan koʻrsatilayotgan katta eʼtiborning amaldagi ifodasidir. Zero, hech bir davlatda Oʻzbekistondagidek bepul taʼlim tizimi mavjud emas. Bu islohotlarning tag-zamirida mustaqillik bergan cheksiz imkoniyatlardir.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Salimov O. va boshq. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. - T., 2019.
2. Otamurodov S., Otamurodov S.S. Oʻzbekistonda maʼnaviy-ruhiy tiklanish. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2013.
3. Otamuratov S. Globallashuv: Millatni asrash masʼuliyati (siësiy-falsafiy qirralar).–T.: —Oʻzbekiston, 2018.– 352 b.
4. Quronov M. Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari // Oʻzbekiston adabiëti va sanʼti. 2019 yil 23 avgust.
5. Saifnazarov I. Obidov A. Dinlararo hamjihatlik-ijtimoiy barqarorlik omili. –T.:Innovatsion rivojlanish, 2020.